

SOTSILOGIYADA FAOL KEKSALIK OMILLARINING EMPIRIK O'RGANISH XUSUSIYATLARI

Xusanova Xayriniso Tayirovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, sotsiologiya fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda ahamiyatli bo'lgan sotsiologiyada faol keksalik omillarining empirik xususiyatlari o'rganilgan. E.Kamming va U.Genri tomonidan keksalikning rolli modellari nazariy o'rganilgan va tahlil qilinganligi.

Kalit so'zlar keksalik, umummetodologik daraja, tarmoq sotsiologiyasi, empirik daraja.

Annotation: The article studies the empirical characteristics of the factors of active aging in sociology, which are relevant today. E. Cumming and W. Henry theoretically studied and analyzed the role models of aging.

Keywords: aging, general methodological level, network sociology, empirical level.

Аннотация: В статье исследуются эмпирические характеристики факторов активного старения в социологии, актуальные на сегодняшний день. Ролевые модели старости теоретически изучались и анализировались Э. Каммингом и У. Генри.

Ключевые слова: старость, общеметодологический уровень, сетевая социология, эмпирический уровень.

Aholi tarkibida keksalar ulushining oshib borish ko'rsatkichlari XX asrning 60-yillaridan boshlab dunyo olimlari diqqatini jalb qilib boshladi. Chunki, aynan ushbu davrdan boshlab rivojlangan davlatlar aholi tarkibida keksa yoshlilar ulushining o'sish templari yaqqol bo'lib boshladi. Bunda ikki ziddiyatli demografik jarayon ya'ni, tug'ilish darajasining tushib ketishi va umr davomiyligini uzayib borish tendensiyalari katta rol o'ynadi. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining tahlillariga ko'ra, keksa yoshlilar dunyo aholisi tarkibida 1990 yilda 0,5 mlrdni tashkil qilgan bo'lsa, 2100 yilda esa 3,2 mlrd bo'lishi kutilmoqda. BMT ning ma'lumotlariga ko'ra, 2050 yilga kelib 65 yosh va undan kattalar ulushi dunyo aholisi jami soni kesimida 1,6 mlrdga oshib borishi

prognozlashmoqda [1]. Dunyo aholisi tarkibidagi o'zgarish tendensiyalari bu boradagi ilmiy tadqiqotlarga bo'lgan zaruratni oshirib yubordi.

Xususan, sotsiologiya fani doirasida mazkur masalada olib borilgan tadqiqotlar sotsial gerontologiya tarmoq yo'nalishi doirasida qayd etilgan davrda bir muncha jadallashdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, tarixiy davrlarda keksalikning ijtimoiy funksiyasi keksa inson tomonidan o'z hayotiy tajribasini "transmissiya"si, ya'ni avlodlarga uzatish bilan cheklangan deb hisoblangan. Ammo zamonaviy yosh kategoriyalaridagi transformatsiyalar ijtimoiy makonda keksalarning sotsial maqomida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda va faol keksayish tendensiyalari dolzarblashmoqda.

Dastlab, sotsial gerontologiya fanlararo tadqiqotlar yutuqlaridan foydalangan holda E.Kamming va U.Genri tomonidan keksalikning rolli modelini ommalashuviga sabab bo'ldi. Ularning fikriga ko'ra, keksa yoshlilarning jamiyatdagi ijtimoiy majburiyatlardan ozod bo'lishi ijobiy holat sanaladi [2, b. 310]. Birmuncha keyingi tadqiqotlarda (D.Xevigxerst, R.Albrext) ushbu yondashuvga zid ravishda keksalikni faollik va ijodkorlik davri sifatida talqinlash tendensiyalari kuzatildi [3, b. 415]. Bugungi kunda postmodernistik kayfiyatdagi yondashuvlarning hosilasi sifatida keksalik sotsiomadaniy konstrukt sifatida eskicha steriotiplardan holi va zamonaviy demografik, ijtimoiy psixologik shart sharoitlarga moslashuvchan qatlamga aylanib bormoqda.

Shuningdek, keksalik davri sotsiologik nuqtai nazardan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlardan biri sifatida alohida o'rganiladi. Ijtimoiy himoya konseptual jihatdan keksa inson va uning ehtiyojlarini yaxlit qabul qiladi. Shu bois keksa inson shaxsiyatiga hurmat va ehtirom bilan munosabatda bo'linadi. Keksalarni ijtimoiy himoyalash tarmoq sotsiologiyasi nuqtai nazardan "Ijtimoiy himoya sotsiologiyasi" doirasida quyidagi darajalariga muvofiq quyidagi maxsus sotsiologik modelni hosil qiladi.

1) umummetodologik daraja – keksalarni ijtimoiy himoyalashni ilmiy o'rganishda multidissiplinar metodlarga tayanish;

2) tarmoq sotsiologiyasi – ijtimoiy himoya sotsiologiyasi doirasidagi sotsial gerontologik nazariyalar;

3) empirik daraja – amaliy sotsiologik tadqiqot metodlari yordamida keksalarni ijtimoiy himoyalash sohasini sotsiologik diagnostikasini amalga oshirish o‘zaro aloqadorlikda metodologik va metodik bazasini hosil qiladi.

Albatta, ushbu darajalar uzviy bog‘liqlikda o‘zining tom ma’nodagi ilmiy-amaliy kuchini namoyon etadi. Ijtimoiy himoya sotsiologiyasining obyekti, aholini ijtimoiy himoyalash tizimi, predmeti ushbu tizimning ko‘p qirrali funksiyalari, xususan, ijtimoiy tahlikalar va ularning salbiy oqibatlaridan jamiyat, xususan, alohida shaxslarni himoyalash va qo‘llab-quvvatlash orqali ijtimoiy kayfiyat barqarorligini ta’minlash sanaladi. Ijtimoiy tahlikali vaziyatlarning oldini olishda ijtimoiy integratsiya va reabilitatsiya usullari qo‘llaniladi. Tizimning ichki funksiyalari bo‘lgan ijtimoiy ta’minot, ijtimoiy himoya, ijtimoiy xizmat orqali amalga oshiriladi. Ilmiy hisob-kitoblar asosida yuritilgan manzilli ijtimoiy himoyada konkret shaxsning murakkab hayotiy vaziyatidan kelib chiqiladi va bu bilan ijtimoiy adolat tamoyillarining tantanasiga xizmat qiladi.

Keksalik davri ilmiy kategoriya sifatida birgina sotsiologiya doirasida qolmaydi va demografiya, falsafa, tarix, iqtisodiyot, siyosatshunoslik, huquqshunoslik, psixologiyada fanlararo tadqiqotlarga turtki beradi. Bu akademik ilm-fan doirasida yaqqol sezilmoqda va aholining turli qatlamlarini o‘rganishda integratsiyalashgan ilmiy yondashuvlarning kompleks ahamiyatli obyekti sifatida dolzarblashmoqda.

Dunyo davlatlari ichida aholi tarkibida keksa yoshlilar ulushining kattaligi bilan Yaponiya 45,9% ko‘rsatkich bilan birinchilikni egallaydi. Xitoyda 35,4%, Turkiyada 29,4% keksa yoshlilar tashkil qilmoqda [4]. Mamlakatimizda sog‘liqni saqlash vazirligining ma’lumotlariga ko‘ra 55 yoshdan oshgan 3 mln. 200 ming nafarga yaqin pensiya yoshidagi nuroniylar bor [5]. So‘nggi prognozlariga ko‘ra, faol bandlik ko‘rsatkichlarida ko‘tarilishi kuzatilmoqda. Xitoyda 12%, Rossiya, AQShda o‘rtacha 20%, Germaniyada 25% pensiyadagi keksa yoshli ishlaydigan kishilar ulushini tashkil qildi. Demak, 18-44 yoshlar, 45-59 o‘rta yoshilar, 60-74 yoshlilar qariyalar, 75-90 yoshlilar keksalar, 90-109 yoshilar uzoq umr ko‘ruvchi nuroniylar, 109 yoshdan ortganlar super uzoq umr ko‘ruvchilar sifatida klassifikatsiyalangan [6].

MDH Statistika qo‘mitasining ma’lumotlariga muvofiq, Hamdo‘stlik davlatlari tarkibiga kiruvchi mamlakatlarda (shu jumladan, O‘zbekiston) mehnat yoshidagi 20-59

yoshli aholi miqdori ko‘pchilikni, ya’ni 58,3%ni tashkil etdi. Yosh ko‘rsatkichlari bo‘yicha O‘zbekistonda 0-19 yoshlilar 38%, 20-39 yoshlilar (yetuklik davrining birinchi bosqichi) 35%, 40-59 yoshlilar (yetuklik davrining ikkinchi bosqichi) esa 24%ni tashkil qilmoqda [7]. Demak, yetuklik yoshi nuqtai nazaridan 20-59 yoshlilar mamlakatimizda 59%ni tashkil etayotgan bo‘lsa, ilmiy tadqiqotimizda o‘rganilayotgan 60-85 yoshdagi keksa yoshlilar deyarli 10%ni tashkil qilmoqda. Mamlakatimizning aholi yosh tarkibida o‘zgarishlar mustahkamlanib bormoqda. YUNISEF tomonidan ishlab chiqilgan 4 bosqichli demografik prognozlarga muvofiq, mamlakatimizda yosh qatlamlari ulushi 2048-yilda keksa yoshlilar miqdorining ko‘tarilishi kutilmoqda (1-rasm) [8].

1-rasm. O‘zbekistonda yosh kesimida aholi tarkibining statistik ko‘rsatkichlari, %.

Bunda 4-19 yoshli bolalar va o‘smirlar jami aholi sonining 37,1%; 20-34 yoshli yoshlar – 25,4%; 35-59 yoshli o‘rta yoshlilar – 28,7%; 60-84 yoshlilar 8,6%; 84 yoshdan kattalar – 0,2% tashkil qilmoqda. Natijada, bugungi kunda o‘rta yoshlilar ulushi yoshlarga nisbatan 3,3% o‘sganligini ko‘ramiz. Demak, istiqbolda yetuk yoshdagi aholining nufuzi yanada o‘sib borish tendensiyasi kuzatilmoqda. Mehnatga layoqatlilik ko‘rsatkichi bo‘yicha aholi tarkibining 31,2% – mehnat yoshiga yetmagan bolalar, 57,6% – mehnat yoshidagi yetuk qatlam, 11,2% – mehnat layoqatiga ega yoshdan keksalar tashkil qiladi[9].

O‘zbekistonda keksa yoshli aholi sog‘lomligi va faol keksalikni ta’minlash maqsadida “Aholi salomatligi 2030” milliy strategiyasi 2024-2026 yillarga mo‘ljallangan

chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Unga ko‘ra, har yili 4,6 mln nafar 55 va undan katta yoshdagi aholini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazildi. Biroq ularning ichida o‘zgaralar parvarishiga muhtoj bo‘lgan soni oshib bormoqda. Ijtimoiy himoya milliy agentligining ma’lumotlariga ko‘ra 18 417 nafarga yetdi. Ularni asosan yolg‘izlik, salomatlik va xavfsizlik masalalari, harakatlanish cheklanganligi, kundalik uy ishlarini bajarishda qiyinchilik, noto‘g‘ri ovqatlanish, xotira susayishi, firibgarlik va suiiste’mollarga qarshi zaiflik, o‘z o‘zini parvarish qila olmaslik va ijtimoiy xodimlarning parvarishiga muhtoj bo‘lib qolmoqda. Tizimdagi asosiy muammolardan biri bu yolg‘iz keksalar bo‘yicha aniq ma’lumotlarning yetishmasligi, turli idoralarning ma’lumotlar bazasida nomutanosibliklar uchrab turmoqda. Shu bois, agentlik tomonidan keksalarning haqqoniy elektron bazasini shakllantirish ishlari davom etmoqda.

Ahamiyatli jihatlaridan biri keksa yoshdagi aholi salomatligini baholash tizimini joriy etish ko‘zda tutilmoqda. Kexsa yoshdagi aholi jismoniy faolligini oshirish bo‘yicha mahallalarda sharoit yaratish va rag‘batlantirish mexanizmlarini joriy etish mo‘ljallangan “Keksalik gashti” yengil sport musobaqalari o‘tkazib boriladi. Mamlakatimizda keksa kishilarni huquqiy, ijtimoiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari hamda ijtimoiy himoya qilish tizimi, ularning ijtimoiy faolligini oshirish bilan bog‘liq muammolarga ilmiy yechim topish va amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Mamlakatimizda keksalik deganda aksariyat hollarda nevaralar davrasida, to‘ylar, ma’rakalarda o‘tirgan nuroniy otaxonlar va onaxonlar ko‘z oldimizga keladi. Yoki atrofdagilarning yordamiga muhtoj odamlarni tushunamiz. Ammo ularning o‘z hayoti, qiziqishi va mashg‘ulotlari borligini unutib qo‘yamiz. Ular keksalikni kasallik va yolg‘izlik deb tushunmaydilar. Hayot sinovlaridan olgan saboqlariga qaramasdan keksalikni xotirjam qabul qiladilar va bosib o‘tilishi kerak bo‘lgan yo‘l deb biladilar.

Adabiyotlar ro‘yhati

1. В ООН предлагают конкретные меры для поддержки стареющего населения планеты / Организация Объединенных Наций [официальный сайт] – Режим доступа: <https://www.un.org/development/desa/ru/about> (дата обращения 17.03.2023)
2. Cumming E., Henry W. (1961). Growing old: the process of disengagement. New York: Basic Books, 1961. 310 p.
3. Havighurst R. J., Albrecht R. E. Older people. New York: Longmans & Green, 1953. — 415 p.

4. [1168aab2803e9f43016efe92c8550d07.jpg \(736×278\)](#)
5. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi
6. Возрастной и половой состав населения мира • География, Мировое население • Фоксфорд Учебник
7. Щербакова Е.М. Демографическая ситуация в странах СНГ, 2014 год // Демоскоп Weekly, 2016. – № 675-676. – С. 284.
8. Generation Uzbekistan 2030. Investing in children and young people to reap the demographic dividend. – New York:UNISEF, 2018. – P. 8.
O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.
<http://web.stat.uz/opros/>